

УДК 94(47).083+82-94+929

**ПОСЛЕДНИЙ ПОСОЛ РОССИИ В АВСТРО-ВЕНГРИИ Н.Н. ШЕБЕКО: ТРАЕКТОРИИ
КАРЬЕРНОГО ПУТИ ДИПЛОМАТА НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ.¹**

**THE LAST RUSSIAN AMBASSADOR TO AUSTRIA-HUNGARY N.N. SHEBEKO: CAREER
TRAJECTORIES OF A DIPLOMAT AT THE TURN OF THE 19TH–20TH CENTURIES**

**Князев М.А.
Knyazev M.A.**

*Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod*

Аннотация. В статье представлена реконструкция основных этапов карьеры последнего российского посла в Австро-Венгрии (1913–1914) Н.Н. Шебеко. В качестве основного источника используются неопубликованные воспоминания дипломата, хранящиеся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. Подробно излагаются сведения о происхождении Н.Н. Шебеко, его образовании и перипетиях карьерного пути. Отмечается высокий информационный потенциал мемуаров как источника по политической и дипломатической истории России на рубеже XIX–XX вв.

Ключевые слова: внешняя политика, дипломатия, мемуары, биография, Н.Н. Шебеко.

Abstract. The article presents a reconstruction of the main stages of the career of the last Russian ambassador to Austria-Hungary (1913–1914) N.N. Shebeko. The main source is the diplomat's unpublished memoirs, stored in the Bakhmetevsky Archives of Columbia University in New York. Detailed information is provided about N.N. Shebeko's origins, education, and career twists and turns. The high information potential of the memoirs as a source on the political and diplomatic history of Russia at the turn of the 19th–20th centuries is noted.

Key words: foreign policy, diplomacy, memoirs, biographic studies, N.N. Shebeko.

Имя последнего российского посла в Австро-Венгрии Н.Н. Шебеко является незаслуженно забытым в отечественной историографии, посвященной дипломатической предыстории Первой мировой войны. Не в последнюю очередь это связано с тем, что его воспоминания были изданы при жизни автора исключительно на французском языке [9], в то время как русский оригинал был передан на архивное хранение и до сих пор не востребован в полной мере специалистами [6]. Отметим, что основная часть мемуаров посвящена службе Шебеко в российских посольствах Берлина (1909–1912), Бухареста (1912–1913) и Вены (1913–1914), а обзор деятельности дипломата на ключевых постах европейской дипломатии в преддверии мировой войны уже получил освещение в научной литературе [3], [4], [5]. Тем не менее, информационный потенциал воспоминаний гораздо выше и позволяет не только реконструировать жизненный и карьерный путь Н.Н. Шебеко, предшествующий высоким назначениям, но и погрузиться в атмосферу семейного быта героя, а также расширить наши представления о своеобразии политической и дипломатической кухни на рубеже XIX–XX вв.

Николай Николаевич Шебеко родился 3 июля 1863 г. в семье видного государственного и военного деятеля Николая Игнатьевича Шебеко (1834–1904) и фрейлины, племянницы жены А.С. Пушкина Н.Н. Гончаровой, Марии Ивановны Гончаровой (1839–1935).

Точные данные о происхождении рода Шебеко неизвестны. По одним данным, он происходил из белорусского дворянского рода конца XVI в. [7, с. 857], по другой версии – из шляхты Могилевской губернии [8, с. 2]. Впрочем, первая версия не исключает вторую, а многие представители рода действительно находились на польской службе, за что получали привилегии от короля, некоторые отличились на российской службе и получали чины, к «*коиm после дворянской грамоты присвоено дворянское достоинство*» [2, л. 438].

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00160, <https://rscf.ru/project/24-28-00160/>.

Среди известных представителей фамилии можно назвать прадеда дипломата Франца Ивановича Шебеко (1785–1845). Свою военную карьеру он начал с участия в войнах анти-французской коалиции, после недолгого пребывания в должности члена временного правления в Персидской провинции Азербейджане был переведен в Пажеский корпус и в 1832 г. произведен в генерал-майоры с назначением *«состоять при главном начальнике Пажеского, всех сухопутных кадетских корпусов и Дворянского полка»*, а в 1832–1836 гг. состоял исправляющим должность помощника директора Пажеского корпуса [8, с. 2].

Достойный путь своего отца продолжил его сын Игнатий Францевич Шебеко (1792–1869). Вступив на службу в 1806 г. бригад-майором в Могилевскую милицию, за *«отлично-усердную службу»* в 1831 г. он был пожалован в коллежские асессоры, а через три года – в звание камергера двора его императорского величества [2, л. 572]. Определением Герольдии от 25 августа 1832 г. было утверждено постановление Могилевского дворянского депутатского собрания 9 августа 1805 г. о внесении рода Шебеко, в том числе и Игнатия Францевича, по древнему дворянству, в шестую часть родословной книги [2, л. 572–572об.]. Тем самым дворянское достоинство рода Шебеко было подтверждено теперь официально, что в свою очередь открывало для продолжателей фамилии определенные карьерные преимущества. Не последнюю роль в этом плане играло и то, что, в отличие от И.Ф. Шебеко, крещенного в католической церкви [2, л. 580об.], его жена Елисавета Сергеевна и дети, в том числе и отец нашего героя, Николай Игнатьевич, в плане вероисповедания принадлежали уже к православной ветви христианства [2, л. 581].

Николай Игнатьевич Шебеко (1834–1904) смог достичь еще более высоких карьерных высот по сравнению со своими предками. Начав службу в Кавалергардском полку, он вскоре оставил военную стезю и продолжил карьеру на гражданской службе в Отдельном корпусе жандармов (ОКЖ). После пребывания на посту губернатора Бессарабии (1871–1879) и на ряде других должностей Н.И. Шебеко в течение восьми лет занимал пост командира ОКЖ и товарища министра внутренних дел, заведующего Департаментом полиции (1887–1895), сменив затем работу в высоких кабинетах на почетное членство в Государственном совете [7, с. 857]. *«Политически отец был консерватор чистойшей воды»* и потому *«был противником ограничения верховной власти какими бы то ни было законодательными учреждениями»*, – вспоминал позднее Н.Н. Шебеко, – но при этом *«был вместе с тем ярким защитником идеи частной собственности, считая ее лучшим стимулом личного труда и бережливости»* [6, л. 36]. Твердость отстаиваемой позиции и вместе с тем готовность к компромиссам в полной мере были восприняты его старшим сыном Николаем, судьба которого будет тесно связана с дипломатической работой в Европе в преддверии Первой мировой войны.

Своеобразными «гениями места» на начальном этапе жизненного пути Николая Шебеко-младшего стали родительский дом на Малой Итальянской улице столицы, где он провел вместе с братом Вадимом и сестрой Елизаветой большую часть детства, а также Таврический дворец, где квартировала его двоюродная бабушка («тетушка») княжна С.И. Мещерская [6, л. 6]. Именно «тетушка» оказала особое влияние на становление характера и мировоззрения будущего дипломата: *«С самых юных лет она занимала нас рассказами, в которых добродетель неизменно торжествовала, а порок был наказан. В последующие годы она нас снабжала тщательно ею подобранными детскими книгами, чтение которых действительно оказало большое влияние на нашу психологию и нравственность»* [6, л. 6].

В связи с назначением в 1871 г. Н.И. Шебеко губернатором Бессарабской области, вся его семья была вынуждена покинуть родные пенаты и переехать в Кишинев, *«небольшой и довольно грязный, но симпатичный город с населением в 100.000 душ»* [6, л. 6–7]. Однообразие жизни в провинции скрашивалось *«прибытием больших ящиков с книгами»*, которые С.И. Мещерская высылала из Петербурга, и поездками с матерью за границу, чаще всего в Австрию или Италию. Волею судьбы во время этих прогулок по берегу реки Траун будущий посол нередко встречался с австрийским императором Францем Иосифом [6, л. 7].

В годы русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Н.Н. Шебеко был ее непосредственным наблюдателем, а позднее вспоминал, что отношение бессарабского населения *«к успехам и неудачам нашей армии ничем не отличалось от отношения к ним остальной России»*, иными словами, имперские центр и провинция были едины в своем желании победы [6, л. 8].

По окончании войны в 1879 г. семейство Шебеко вернулось в Санкт-Петербург, и как раз к этому времени встал вопрос об определении профессиональной будущности и карьеры подрастающих сыновей Николая Игнатьевича. И хотя сам генерал *«всю карьеру проделал по гражданскому ведомству»* [6, л. 8], он чрезвычайно ценил военную службу, а потому без колебаний решил отдать детей в Пажеский корпус. Благо, отпрыски Н.И. Шебеко *«уже несколько лет числились пажами-кандидатами и привыкли к мысли о военной карьере»*, и

осенью 1879 г. одними из первых выдержали вступительный экзамен в 5 класс Пажеского корпуса [6, л. 8].

Пройдя традиционное посвящение в пажи через *«приколачивание погон кулаками воспитанников старшего класса и крещение в снегу во время прогулки в саду корпуса»*, Николай в течение пяти *«самых веселых и беззаботных»* лет своей жизни (1879–1884) [6, л. 8] продолжал образование в корпусе, функционировавшем согласно новому положению 1868 г. по образцу военных гимназий [6, л. 9об.]. По окончании курса общих классов братья Шебеко были переведены в младший специальный класс, где *«принялись за изучение военных наук и усиленные строевые занятия под наблюдением старшего камер-пажа»*. Строгая дисциплина в итоге давала свой результат, и *«пажи переходили в старший специальный класс с хорошей военной выправкой и привитым понятием о военной дисциплине»* [6, л. 10].

14 августа 1884 г. Н.Н. Шебеко был произведен в корнеты Кавалергардского полка, в рядах второго эскадрона которого он прослужил одиннадцать лет [6, л. 10–11]. К слову «родным» для Шебеко этот полк стал не только потому, что в нем служили его отец и брат, но и потому, что в этот период он приобрел большое количество друзей, связь с которыми поддерживал и далее, так что *«полк скоро стал второй моей семьей»*. В частности, среди приобретенных друзей Шебеко называет великого князя Николая Михайловича, длительное время командовавшего вторым эскадроном полка, человека с *«удивительной памятью и золотым сердцем»* [6, л. 11]. Вообще длительное пребывание на полковой службе оказало большое влияние на Н.Н. Шебеко с точки зрения глубокого усвоения понятий о *«долге, чести, дисциплине»* и *«беспредельной, бескорыстной преданности Царю, родине и своему полку»* [6, л. 11–12]. Как мы сможем убедиться далее, эти качества будут сполна раскрыты Шебеко, но уже не на военном, а на дипломатическом поприще.

В 1887 г. в связи с назначением Н.И. Шебеко товарищем министра внутренних дел и начальником ОКЖ, вся его семья переехала жить в дом министерства на Фонтанке. К этому периоду времени относится и его знакомство с директором Департамента полиции П.Н. Дурново, которого отличали *«всесторонний, живой ум и замечательные способности»* [6, л. 13]. Другим частым посетителем их дома был князь, издатель и редактор консервативного журнала-газеты «Гражданин» В.П. Мещерский. Будучи близок не только к родителям Н.Н. Шебеко, но и к императорам Александру III и Николаю II, князь выделялся *«непоколебимой стойкостью убеждений, столь мало свойственной русским людям»*, исповедуя *«беспредельную преданность Престолу и Династии»* [6, л. 14].

В 1891 г., когда Николаю Шебеко исполнилось уже 28 лет, он смог устроить и свое семейное положение, женившись на княжне Анне Анатольевне Куракиной, дочери князя Анатолия и княгини Елизаветы Куракиной [6, л. 14]. В этом браке на свет появились двое сыновей – Александр (1892) и Георгий (1895).

Поворотными в судьбе Шебеко стали события начала 1895 г., когда он был направлен сопровождать в качестве ординарца генерал-адъютанта князя А.К. Имеретинского, командированного Николаем II для объявления о восшествии его на престол Мадридскому и Лиссабонскому двору [6, л. 14–15]. Во время этого заграничного турне, давшего молодому офицеру *«при исключительно благоприятных условиях»* познакомиться с испанским и португальским дворами и с достопримечательностями их столиц, у Шебеко, тяготившегося однообразием военной службы в мирное время, *«впервые зародилась мысль о возможности перемены службы»* [6, л. 15]. Способствовали принятию соответствующего решения и встречи с недавно назначенным министром иностранных дел князем А.Б. Лобановым-Ростовским, убеждавшим Шебеко перейти на новую службу. В итоге весной 1895 г. офицер принял окончательное решение о переходе на дипломатическую работу. И хотя *«процедура оказалась довольно сложной и потребовала больших хлопот и беготни по министерствам»*, в мае 1895 г. Николай Шебеко был причислен к министерству иностранных дел и определен для прохождения службы во второй департамент МИД, в ведение которого входили все политические и консульские дела, а также вопросы, касающиеся русских подданных. Тем не менее, желая потрудиться на дипломатической ниве за рубежом, Н.Н. Шебеко немедленно стал готовиться к экзамену с целью перевода в канцелярию и на дипломатические и консульские посты за границей. Трудолюбие и упорство бывшего кавалергарда сыграли свою роль, и весной 1896 г. совместно со своим другом бароном М.Ф. Шиллингом и М.М. Петрово-Солово он был переведен в канцелярию МИД [6, л. 16].

Впоследствии об этом недолгом периоде (1896–1897) Н.Н. Шебеко вспоминал с особой теплотой: *«Работа была очень интересная, так как в канцелярии сосредотачивалась вся политическая переписка с нашими представителями за границей»* [6, л. 17]. Помимо осуществления основных должностных функций, в апреле 1896 г. во время коронации

Николая II и Александры Федоровны в Москве, Шебеко исполнял церемониймейстерские обязанности, что позволило ему прикоснуться к одному из главных торжеств в истории династии и страны [6, л. 17–18].

В связи со смертью осенью 1896 г. руководителя МИД А.Б. Лобанова-Ростовского Николай II оказался перед непростым выбором новой кандидатуры на этот пост: *«вступив недавно на престол и оставаясь во все время царствования своего отца совершенно в стороне от управления государством»*, новый император *«мало был знаком с русскими государственными деятелями вообще и со служащими министерства иностранных дел в частности»* [6, л. 19]. Представлявший собой *«тип образованного русского вельможи»*, которого отличали *«тонкий ум, высокая культура и обходительные манеры»*, князь Лобанов-Ростовский казался в то время незаменимым. Поэтому царь не сразу определился с новым назначенцем: во временное управление министерством вступил Н.П. Шишкин, а через несколько месяцев министром был назначен посланник в Копенгагене граф М.Н. Муравьев [6, л. 19–20].

В октябре 1897 г. Н.Н. Шебеко был назначен вторым секретарем российского посольства в Вене. Первое заграничное назначение было воспринято дипломатом не без некоторого опасения за свою семью, которая должна была устроиться на новом месте в новых условиях жизни [6, л. 20]. Тем не менее, адаптация к новым условиям произошла безболезненно, а *«первые шаги»* дипломата, поселившегося на столичной аристократической улице Жакингассе [6, л. 20], были *«очень облегчены теми дружескими, товарищескими отношениями, которые установились испокон века в венском посольстве»* [6, л. 20–21].

Руководителем посольства в Вене в то время был граф П.А. Капнист, *«очень талантливый и образованный»*, считавший лучшим способом избежать общеевропейской войны на Балканах заключение соглашения между Россией и Австрией [6, л. 22]. Действительно, подобный документ, улучшавший положение славянского населения в Македонии и тем самым ликвидировавший почву для антитурецких восстаний на Балканах, был подготовлен и подписан в Мюрцштеге в сентябре 1903 г. [6, л. 22]

Тем не менее, компромиссная политика Капниста вызывала несогласие и даже противодействие со стороны первого департамента МИД (в ведении которого были как ближневосточные, так и дальневосточные дела) и его директора Н.Г. Гартвига. Что не могло не осложнять и без того напряженную обстановку в регионе [6, л. 22–23]. Миротворительная инициатива императора Николая II о созыве всемирной конференции для ограничения вооружений всех государств была встречена за рубежом весьма холодно и даже враждебно [6, л. 24]. Предвестником грядущих на Европу бед стала и весть о *«гнусном и бессмысленном»* убийстве австрийской императрицы Елизаветы от руки итальянского анархиста Л. Лукени в сентябре 1898 г. [6, л. 24–25]

Осенью 1899 г. по личному предложению министра иностранных дел М.Н. Муравьева Шебеко был переведен на пост первого секретаря императорской миссии в Копенгагене, оставив в качестве своего преемника в Вене барона Шиллинга [6, л. 26]. Вплоть до 1902 г. Шебеко работал под руководством графа А.К. Бенкендорфа, занимавшего в то время пост посла в Дании. *«Ровный в обращении, изысканно-вежливый со всеми, он сразу приобретал доверие и симпатию всех, с кем имел дело и был очень популярен на всех занимаемых им постах»*, – вспоминал его подчиненный [6, л. 28]. В период между переводом графа Бенкендорфа на другую должность и замещением его поста А.П. Извольским прошло восемь месяцев, в течение которых Шебеко *«управлял миссией в качестве поверенного в делах»*. *«Тут я в первый раз имел случай проявить личную инициативу, – признавался позднее дипломат, – и вместе с тем проявилось желание поскорее добраться до верха иерархической лестницы»* [6, л. 28–29].

Занимаясь, помимо выполнения основных должностных обязанностей, приведением в порядок и изучением дипломатических архивов миссии, Шебеко старался не терять связей с родиной, получая инсайдерскую информацию о событиях в стране из рук князя Г.В. Шервашидзе, обер-гофмейстера императрицы Марии Федоровны, часто навещавшей своего отца в Копенгагене [6, л. 27, 30]. В апреле 1903 г. датский королевский двор впервые посетил германский император Вильгельм II, во время торжественного приема которого последнему был представлен и Н.Н. Шебеко: *«Император сказал мне несколько любезных слов касательно моего брата (В.Н. Шебеко – М.К.), который в то время был военным агентом в Берлине, и коснулся тревожных событий в России, причем высказал мнение о необходимости принятия крутых мер для поддержания порядка в стране»* [6, л. 31–32]. Более подробные сведения о *«хаосе»*, царившем в это время в правительственных кругах (влияние *«безобразовской клики»* и попытки противодействия ей со стороны В.Н. Ламсдорфа, громкая отставка министра финансов С.Ю. Витте) дипломат узнал в августе 1903 г. от прибывшего для вступления в

должность А.П. Извольского [6, л. 32]. Помимо этого, Извольский привез из Петербурга известие о предстоящем назначении Шебеко первым секретарем посольства, но затруднился сказать, какого именно. Сообщенные сведения оказались правдой, и через некоторое время действительно последовало назначение Н.Н. Шебеко первым секретарем посольства в Париже [6, л. 33].

После переезда в феврале 1904 г. совместно с семьей в столицу Франции дипломат вступил в исполнение обязанностей первого секретаря посольства, которое в то время возглавлял «*один из старейших наших представителей за границей*» А.И. Нелидов [6, л. 33]. «*Время, проведенное мной в Париже, было временем большой, напряженной, чисто механической работы, – вспоминал позднее Н.Н. Шебеко. – Роль первого секретаря посольства сводилась к роли начальника канцелярии, заваленного текущими делами, оставлявшими очень мало времени для выездов в свет и занятия политикой*» [6, л. 34]. Тем не менее, первый секретарь парижского посольства был, вне всякого сомнения, в курсе основных как внутривластных, так и внешнеполитических событий, происходивших в России и на ее рубежах. Об этом достаточно явно свидетельствуют письма Н.Н. Шебеко его жене, написанные на протяжении 1904–1905 гг. и в силу их общественно-политического значения включенные мемуаристом в текст воспоминаний [1], [6, л. 36–44].

В конце 1906 г., по предложению сменившего В.Н. Ламздорфа на посту министра иностранных дел А.П. Извольского, Н.Н. Шебеко вернулся в Россию для занятия проектировавшегося поста политического директора, который по идее должен был взять на себя часть полномочий директора канцелярии МИД [6, л. 44].

Однако в силу ряда обстоятельств Извольский отказался от масштабной реорганизации ведомства и в звании младшего советника МИД Шебеко был назначен представителем министерства в III Государственную думу. Не последнюю роль в этом назначении, давшем Шебеко «*возможность ближе ознакомиться с вопросами нашей внутренней политики*» [6, л. 45], сыграли многочисленные знакомства и связи дипломата среди членов умеренных партий [6, л. 44–45], в том числе и октябристов [1, с. 172] – партии большинства в III Государственной думе.

Оппозиционному и антиправительственному характеру деятельности I и II Государственной думы Шебеко противопоставляет плодотворную и созидательную политику председателя Совета министров П.А. Столыпина, «*отлично понимавшего Россию и воодушевленного пламенной к ней любовью*» [6, л. 46–47]. И только в III Государственной думе, созванной после событий «*третьеиюньского переворота*», «*впервые совместная работа народных представителей с правительством кое-как наладилась. Хотя устойчивого большинства центральные партии, на которые опиралось правительство Столыпина, никогда не имело, но все же работа была возможна*», – резюмирует мемуарист [6, л. 47].

В связи с тем, что должностные обязанности представителя МИД в Государственной думе не были велики, это обстоятельство позволило Шебеко использовать свободное время для приведения в порядок своих личных дел и накопившихся за годы заграничной службы семейных проблем. Но в один из июльских дней 1909 г., когда Н.Н. Шебеко находился в своем имении, ему поступило письмо от министра иностранных дел А.П. Извольского с предложением занять пост советника посольства в Берлине. И хотя переход на новую должность не способствовал повышению дипломата по службе, но важность предлагаемого поста вкупе с неудовлетворенностью текущей работой в министерстве, подтолкнули Шебеко согласиться на предложение Извольского [6, л. 5].

Затем в жизни дипломата последует длительный период работы в российских зарубежных посольствах (1909–1914), прерванный началом Первой мировой войны. Н.Н. Шебеко не принял революцию 1917 г., вследствие чего вошел в антибольшевистский Совет государственного объединения России. Находясь с 1920 г. в эмиграции, он продолжал вести активную общественную деятельность, состоял членом Центрального комитета Русского народно-монархического союза и общества «Икона», председателем Союза Пажей. Н.Н. Шебеко ушел из жизни 21 февраля 1953 г. в г. Ментоне (Франция) в возрасте 89 лет.

Источники и литература (References):

1. Князев М.А. «Россия, видимо, переживает острый кризис, и никто не может угадать, чем все это кончится». Из писем первого секретаря посольства России во Франции Н.Н. Шебеко к жене. 1904–1905 гг. // Исторический архив. 2024. № 4. С. 166–175.
2. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 33. Д. 806.

3. Селезнев Ф.А. Российско-румынские отношения в период Балканских войн по воспоминаниям и донесениям посланника в Бухаресте Н.Н. Шебеко (1912–1913) // Новая и новейшая история. 2024. № 5. С.126–138.
4. Селезнев Ф.А. Россия и политика Румынии в период балканских войн (1912–1913 гг.) // Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики: Сборник научных статей. Нижний Новгород: ННГУ, 2024. С. 315–326.
5. Селезнев Ф.А., Князев М.А. Дипломат Н.Н. Шебеко о взаимоотношениях России с Австро-Венгрией и Германией в конце XIX – начале XX вв. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2025. № 1 (2). [в печати].
6. Шебеко Н. Воспоминания: исторический очерк причин войны 1914 года // Columbia University, Bakhtmeteff Archive of Russian & East European Culture. Bib id: 4078064.
7. Шебеко Николай Игнатьевич // Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены Государственного совета Российской империи. 1801–1906: Биобиблиографический справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. С. 857–858.
8. Шебеко, Франц Иванович // Русский биографический словарь. Т. 23: Шебанов–Шютц. СПб.: Типография Главного Управления Уделов, 1911. С. 2.
9. Schebeko N. Souvenirs: essai historique sur les origines de la guerre de 1914. Paris: Bibliothèque diplomatique, 1936. 331 p.